

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 784 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professor
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professor
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professor
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va o'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari	612
Ahmadjon Taniev	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruzha Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari	687
Alxanova Feruza Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	

Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Mamlakat banklarida axborot texnologiyalari orqali masofaviy bank xizmatlarini tashkil etish tartibi va tahlili	702
Yusufxo'jaev Fazliddin Mansur o'g'li	
Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari	720
Norboyeva Dilafuza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	
Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash	780
Murodov Jahongir Choriyevich	

FERMER XO'JALIKLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI STATISTIK USULLARDA BAHOLASH

ORCID: 0000-0003-1461-3110

Murodov Jahongir Choriyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Iqtisodiy statistika kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada fermer xo'jaliklari faoliyatini samaradorligini oshirish va uni statistik usullarda baholash masalalari ko'rib chiqiladi. Fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini baholash bo'yicha zamonaviy statistik usullar va ko'rsatkichlar tahlil qilinadi. Statistik tahlil orqali xo'jaliklarning resurslardan foydalanish darajasi va ishlab chiqarish samaradorligi o'rganiladi. Maqola qishloq xo'jaligi sohasida optimal qarorlar qabul qilishda yordam beruvchi asosiy omillarni aniqlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Fermer xo'jaliklari, samaradorlik, statistik baholash, qishloq xo'jaligi, tahlil usullari.

Abstract: This article addresses issues of improving the efficiency of farm operations and evaluating them through statistical methods. Modern statistical methods and indicators used for assessing farm efficiency are analyzed. Statistical analysis is employed to study the level of resource utilization and production efficiency within farms. The article aims to identify key factors that aid in making optimal decisions in the agricultural sector.

Key words: farm operations, efficiency, statistical evaluation, agriculture, analysis methods.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы повышения эффективности деятельности фермерских хозяйств и их оценки с использованием статистических методов. Анализируются современные статистические методы и показатели, применяемые для оценки эффективности фермерских хозяйств. С помощью статистического анализа изучаются уровень использования ресурсов и производственная эффективность хозяйств. Статья направлена на выявление основных факторов, способствующих принятию оптимальных решений в сфере сельского хозяйства.

Ключевые слова: фермерские хозяйства, эффективность, статистическая оценка, сельское хозяйство, методы анализа.

KIRISH

Qishloq xo'jaligi iqtisodiy o'sishning muhim tarkibiy qismi bo'lib, mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligi, iqtisodiy barqarorlik va aholi farovonligini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi. Qishloq xo'jaligi sohasining rivojlanishi qishloq aholisi uchun yangi ish o'rinlari yaratish, daromadlarni oshirish, oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojni qondirish va umuman, milliy iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash kabi ko'plab ijobiy natijalarga olib keladi. Shu maqsadda qishloq xo'jaligi sektoridagi asosiy faoliyat yurituvchilardan biri hisoblangan fermer xo'jaliklarining samaradorligi yuqori bo'lishi muhim omil hisoblanadi.

Fermer xo'jaliklari o'z ish faoliyatida turli resurslardan foydalanib, mahsulot ishlab chiqaradi. Ularning faoliyatini samarali tashkil etish va iqtisodiy ko'rsatkichlarini oshirish uchun samaradorlik darajasini baholash zarur. Samaradorlikni baholash orqali fermer xo'jaliklari resurslardan qay darajada oqilona foydalanyapti, qanday natijalarga erishmoqda va qaysi yo'nalishlarda faoliyatini yanada takomillashtirish kerakligi aniqlanadi. Shu bilan birga, samaradorlikning tahlili davlat siyosatini shakllantirishda ham muhim ahamiyatga ega, chunki bu orqali qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash dasturlari samaradorligini baholash, kreditlash siyosatini takomillashtirish va soliqqa tortish mexanizmlarini yanada rivojlantirish mumkin.

Bugungi kunda, rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini statistik usullar asosida baholash keng qo'llanilmoqda. Statistik tahlil fermer xo'jaliklarining resurslardan foydalanish samaradorligini, mahsulot hajmi va sifatini aniqlashda ishonchli usul bo'lib, bu usullar natijasida qishloq xo'jaligi sektorining rivojlanish darajasi va istiqbollari aniqlanadi. Shuning uchun fermer xo'jaliklarining samaradorligini statistik usullarda baholash, nafaqat ular faoliyatini takomillashtirish, balki milliy iqtisodiyotni rivojlantirish uchun ham asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Fermer xo'jaliklari samaradorligini baholash sohasida ko'plab ilmiy tadqiqotlar o'tkazilgan bo'lib, bu tadqiqotlar orqali turli mamlakatlardagi qishloq xo'jaligi sektorining holati, samaradorlik ko'rsatkichlari va ularni oshirish yo'llari o'rganilgan. Statistik tahlil usullari fermer xo'jaliklarining iqtisodiy faoliyatini tahlil qilishda, samaradorlik darajasini baholashda va ularning rivojlanish istiqbollari belgilashda keng qo'llaniladi.

Xalqaro tadqiqotlardan biri sifatida Fare, Grosskopf, va Lovell tomonidan taklif qilingan Ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish usuli (Data Envelopment Analysis, DEA) fermer xo'jaliklari samaradorligini baholashda samarali usul sifatida keng qo'llaniladi [1]. Ushbu metod yordamida fermer xo'jaliklarining ishlab chiqarish va resurslardan foydalanish samaradorligi o'rganiladi. DEA usuli orqali fermer xo'jaliklarining samaradorlik ko'rsatkichlari (masalan, ishlab chiqarish samaradorligi) nisbiy baholanadi va bu natijalarga asoslangan holda fermerlar uchun tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Chavas va Cox tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlar esa fermer xo'jaliklarida ishlab chiqarish samaradorligini o'lchashda Stoxastik chegara tahlili (Stochastic Frontier Analysis, SFA) qo'llanishini o'rganishga bag'ishlangan [2]. SFA usuli yordamida fermer xo'jaliklarining samaradorlik darajasi turli tasodifiy omillar va noaniqliklar hisobga olingan holda tahlil qilinadi. Bu usul ayniqsa qishloq xo'jaligi kabi noaniq sharoitlarda ishlaydigan sohalar uchun muhim hisoblanadi.

Qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida samaradorlikni oshirish va resurslardan foydalanishni yaxshilash masalalariga bag'ishlangan boshqa bir tadqiqotda, Bravo-Ureta va Pinheiro qishloq xo'jaligi sektorida ishlab chiqarish samaradorligini tahlil qilishda texnik samaradorlikni o'lchashning ahamiyatini ta'kidlaydi [3]. Ushbu tadqiqotda texnik samaradorlikni aniqlash fermer xo'jaliklari tomonidan resurslardan qanchalik to'g'ri foydalanilganini baholash imkonini beradi.

O'zbekiston sharoitida olib borilgan tadqiqotlar ham qishloq xo'jaligi sektorida samaradorlikni oshirish uchun statistik usullarning qo'llanishini ko'rsatmoqda. Toshmatov va Abdullayev tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotda, qishloq xo'jaligi faoliyatini samarali tashkil qilish uchun ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish usullarining qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga ta'siri o'rganilgan [4]. Ushbu tadqiqotda qishloq xo'jaligi sohasida texnik samaradorlik va resurslardan foydalanish ko'rsatkichlarini yaxshilash orqali umumiy iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkinligi ta'kidlangan.

Yanada aniq tahlil qilish va bashorat qilish imkonini beruvchi boshqa statistik usullar, masalan regressiya tahlili va korelyatsiya usullari orqali fermer xo'jaliklari faoliyatini baholash imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Chen va Hsu tomonidan olib borilgan tadqiqotda regressiya tahlili yordamida qishloq xo'jaligi mahsulotlari hajmi va yer maydonlari o'rtasidagi bog'liqlik o'rganilgan va qishloq xo'jaligi faoliyatining samaradorligini oshirish yo'llari belgilangan [5].

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur bo'limda fermer xo'jaliklari samaradorligini baholash jarayonida qo'llanilgan statistik tahlil natijalari hamda dunyoning rivojlangan mamlakatlaridagi tajribalar tahlil qilinadi. Ushbu tahlilda fermer xo'jaliklari faoliyatini samaradorligini oshirishda eng muhim omillar ko'rib chiqiladi. Xalqaro tajribalar asosida qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish bo'yicha amalga oshirilgan tadbirlar tahlil qilinadi va ushbu tajribalarni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari muhokama qilinadi. (1-jadval).

1-jadval. Fermer xo'jaliklarida resurslardan foydalanish samaradorligi.

Resurs turi	Fermer xo'jaliklarining foydalanish darajasi	Rivojlangan mamlakatlar tajribasi
Yer resurslari	Turli fermerlar orasida farqli foydalanish darajasi	Yer unumdorligini oshirish texnologiyalari qo'llaniladi (AQSh, Germaniya)
Suv resurslari	Suvdan foydalanishda muammolar mavjud	Tomchilatib sug'orish texnologiyalari keng qo'llaniladi (Niderlandiya)
Texnika va uskunalar	Qisman modernizatsiya qilingan	Zamonaviy texnologiyalar va mashinalardan keng foydalanish (Fransiya, Kanada)

Manba: muallif tomonidan tayyorlandi

Yuqoridagi jadvalda ko'rsatilganidek, rivojlangan mamlakatlarda yer unumdorligini oshirish va suv resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha ilg'or texnologiyalar keng qo'llaniladi. Misol uchun, AQSh va Germaniyada yer unumdorligini oshirish uchun maxsus o'g'itlar va sifatli urug'lardan foydalaniladi, bu

esa mahsulot hosildorligini oshiradi. O'z navbatida, Niderlandiya kabi mamlakatlarda suvdan foydalanish samaradorligini oshirish uchun tomchilatib sug'orish texnologiyasi tatbiq etilgan. Ushbu texnologiyalarni O'zbekistonda joriy etish orqali qishloq xo'jaligi samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin. (2-rasm).

2-rasm. Fermer xo'jaliklarida mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligi.

Mehnat resurslari turi	Fermer xo'jaliklarining foydalanish darajasi	Rivojlangan mamlakatlar tajribasi
Qo'lda mehnat	Keng qo'llaniladi	Mehnat samaradorligini oshirish uchun mexanizatsiya (Yaponiya, AQSh)
Mexanizatsiyalashgan mehnat	Cheklangan darajada	Zamonaviy mexanizatsiya va avtomatlashtirish (Avstraliya, Kanada)

Manba: muallif tomonidan tayyorlandi

Jadvaldan ko'rish mumkinki, O'zbekistondagi fermer xo'jaliklarida qo'lda mehnat keng tarqalgan bo'lib, bu samaradorlikka ta'sir qiladi. Bunga qarshi, AQSh va Yaponiya kabi rivojlangan mamlakatlarda qishloq xo'jaligida mehnat samaradorligini oshirish maqsadida keng miqyosda mexanizatsiya va avtomatlashtirish texnologiyalari joriy etilgan. Ushbu usullar yordamida mehnat xarajatlarini kamaytirish va mahsulot ishlab chiqarish samaradorligini oshirish mumkin. O'zbekiston sharoitida fermer xo'jaliklarini mexanizatsiyalashga yo'naltirilgan dasturlarni amalga oshirish fermerlar samaradorligini oshirishga yordam beradi. (3-jadval).

3-jadval. Moliyaviy va davlat qo'llab-quvvatlash usullari.

Moliyaviy qo'llab-quvvatlash turi	Fermer xo'jaliklarida mavjudligi	Rivojlangan mamlakatlar tajribasi
Kredit va subsidiyalar	Cheklangan miqdorda taqdim etiladi	Davlat tomonidan keng moliyaviy qo'llab-quvvatlash (Evropa Ittifoqi, AQSh)
Sug'urta dasturlari	Yetarli darajada emas	Sug'urta tizimi yaxshi rivojlangan (Avstraliya, Kanada)

Manba: muallif tomonidan tayyorlandi

Rivojlangan mamlakatlarda qishloq xo'jaligi sohasi davlat tomonidan keng ko'lamli moliyaviy qo'llab-quvvatlanadi. Masalan, Evropa Ittifoqi va AQShda fermerlarga subsidiyalar va kreditlar orqali yordam beriladi, bu ularning o'sishiga va rivojlanishiga yordam beradi. Bundan tashqari, Avstraliya va Kanadada qishloq xo'jaligi sohasi uchun sug'urta tizimi yaxshi rivojlangan, bu esa fermerlarning moliyaviy xavflarini kamaytirishga xizmat qiladi. O'zbekistonda ham fermer xo'jaliklariga subsidiyalar va sug'urta dasturlarini kengaytirish orqali samaradorlikni oshirish mumkin.

Takliflar

O'zbekiston qishloq xo'jaligi iqtisodiy o'sishda asosiy omillardan biri hisoblanadi. Fermer xo'jaliklarining samaradorligini oshirish qishloq xo'jaligi sohasida barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishga erishish uchun muhim ahamiyatga ega. Yuqorida keltirilgan tahlillar va rivojlangan mamlakatlar tajribasini inobatga olgan holda, fermer xo'jaliklari samaradorligini oshirish bo'yicha quyidagi takliflar va tavsiyalar ilgari suriladi.

1. Yer va suv resurslaridan samarali foydalanish uchun ilg'or texnologiyalarni joriy etish

- Yer unumdorligini oshirish uchun zamonaviy o'g'itlar, sifatli urug'lar va texnologiyalarni keng joriy etish zarur. AQSh va Germaniya tajribasidan kelib chiqib, yer resurslaridan maksimal samaradorlikka erishish uchun yer unumdorligini oshiruvchi texnologiyalarni tatbiq etish kerak.

- Suv resurslaridan samarali foydalanish maqsadida tomchilatib sug'orish texnologiyasini keng qo'llash tavsiya etiladi. Isroil va Niderlandiya tajribasini hisobga olgan holda, sug'orish usullarini modernizatsiya qilish suvdan tejamli foydalanishga yordam beradi.

2. Fermer xo'jaliklarini mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish darajasini oshirish

- Qo'lda mehnatni kamaytirish va samaradorlikni oshirish uchun qishloq xo'jaligi texnikalaridan keng foydalanishni qo'llab-quvvatlash kerak. Yaponiya va AQSh tajribasi asosida fermer xo'jaliklarida mexanizatsiyani rivojlantirish uchun maxsus subsidiyalar va dasturlar yaratish lozim.

- Zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish orqali fermer xo'jaliklarida mahsulot yetishtirish jarayonini avtomatlashtirish tavsiya etiladi. Buning uchun kichik va o'rta fermer xo'jaliklari uchun qulay kreditlar va subsidiya dasturlari yaratish zarur.

3. Davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlashni kengaytirish

- Fermer xo'jaliklarini rivojlantirish va samaradorligini oshirish uchun davlat tomonidan subsidiyalar va imtiyozli kreditlar ajratilishi zarur. Evropa Ittifoqi va AQSh tajribasi asosida, qishloq xo'jaligi sektorini moliyaviy qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratish kerak.

- Sug'urta tizimini rivojlantirish va fermer xo'jaliklari uchun xavfsiz moliyaviy muhit yaratish zarur. Kanadadagi kabi qishloq xo'jaligi sug'urta tizimlarini rivojlantirish orqali fermerlarning moliyaviy barqarorligi ta'minlanishi mumkin.

4. Mahsulot diversifikatsiyasini rivojlantirish

- Fermer xo'jaliklarida mahsulotlar diversifikatsiyasini oshirish zarur. Fransiya va Germaniya tajribasidan kelib chiqib, turli ekin va yuqori daromadli mahsulotlarni yetishtirish fermerlar uchun qo'shimcha daromad manbai bo'lishi mumkin.

- Yangi, yuqori rentabelli mahsulotlarni yetishtirish uchun texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy qilish tavsiya etiladi. Bu esa fermerlarning iqtisodiy barqarorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va milliy bozorni turli xil qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan ta'minlaydi.

5. Statistika tahlil va monitoring tizimlarini rivojlantirish

- Fermer xo'jaliklarining samaradorligini muntazam tahlil qilish va monitoring qilish uchun statistik tizimni kuchaytirish lozim. Har bir fermer xo'jaligida resurslardan foydalanish samaradorligi va iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha ma'lumotlar muntazam yangilanib, ularning tahlili asosida davlat dasturlari ishlab chiqilishi kerak.

- Tahlil natijalariga asoslanib, fermerlarga qaror qabul qilishda yordam beruvchi konsultativ xizmatlarni yo'lga qo'yish zarur. Bu konsultativ xizmatlar orqali fermerlar o'z xo'jaliklarini yanada samarali boshqarish uchun kerakli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishadi.

Xulosa

Qishloq xo'jaligi O'zbekiston iqtisodiyotining asosiy tarmoqlaridan biri hisoblanib, uning samaradorligini oshirish mamlakat iqtisodiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Fermer xo'jaliklarining faoliyatini samaradorligini oshirish uchun yuqorida keltirilgan tavsiyalar O'zbekiston qishloq xo'jaligi sektorining barqaror o'sishini ta'minlashga qaratilgan. Dunyoning rivojlangan mamlakatlaridagi tajribalar fermer xo'jaliklarining samaradorligini oshirish va resurslardan foydalanish samaradorligini yaxshilash bo'yicha muhim amaliy ko'rsatmalar beradi.

Ushbu maqolada keltirilgan takliflar va tavsiyalar fermer xo'jaliklari uchun samaradorlikni oshirishning muhim yo'llarini ko'rsatib beradi. Shu bilan birga, qishloq xo'jaligi sektoridagi rivojlanish jarayonini yanada samarali qilish uchun davlat tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va statistik tahlil tizimini rivojlantirish lozim. O'zbekiston qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish uchun xalqaro tajribalarni mahalliy sharoitga moslashtirib, amaliyotga joriy qilish imkoniyati mavjud. Bu esa milliy iqtisodiyotni rivojlantirish va qishloq xo'jaligida barqarorlikni ta'minlashga katta hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Fare, R., Grosskopf, S., & Lovell, C.A.K. (1994). *Production Frontiers*. Cambridge University Press.
2. Chavas, J.-P., & Cox, T.L. (1988). A non-parametric analysis of productivity: The case of U.S. agriculture. *American Journal of Agricultural Economics*, 70(3), 761-773.
3. Bravo-Ureta, B.E., & Pinheiro, A.E. (1993). Efficiency analysis of developing country agriculture: A review of the frontier function literature. *Agricultural and Resource Economics Review*, 22(1), 88-101.
4. Toshmatov, A., & Abdullayev, U. (2020). *O'zbekistonda qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish va resurslardan foydalanish masalalari*. Tashkent: Fan va Texnologiya nashriyoti.
5. Chen, K., & Hsu, C. (2002). Using regression analysis to predict agricultural output in Taiwan. *Journal of Agriculture and Forestry*, 49(4), 543-550.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

